

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ

Абдусаломова Хуршидабону Насирдиновна

Кибрай тумани ИИБ ЖХХ ХПБ ВЕМБ

катта инспектор психологи подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490128>

Аннотация: Мақолада ҳуқуқбузарликларнинг янги кўринишларининг пайдо бўлаётганлиги, уларнинг жамият ҳаётидаги ўзгаришларга мослашган ҳолда содир этилиши усуллари мураккаблашиб бораётганлиги, булар эса ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари фаолиятини такомиллаштириш ва уларнинг фаолиятида замонавий усул ва шаклларни қўлланилишини тақозо этиши кенг қўламли ислоҳотларни амалга оширилишини талаб этувчи соҳада амалга оширилаётган ислоҳотларнинг мазмун моҳияти қисқача баён этилган.

Калит сўзлар: профилактика, ҳуқуқбузарликлар, инспектор, хавфсизлик, тинчлик, ҳуқуқ, мажбурият, қонунчилик, фаолият.

Ҳуқуқбузарликлар, унинг ижтимоий хавfli тури бўлган жиноятлар содир этилиши – барча мамлакатлар ва даврларга хос ижтимоий воқелик. Ўзбекистонда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг бугунги миллий тизими мустақиллик йилларида ҳаётнинг барча, хусусан, суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар натижасида шаклланди.

Мамлакат суд-ҳуқуқ тизимида, хусусан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида туб ислоҳотлар амалга оширилишини Ўзбекистонда мустақиллик арафасида ва унинг дастлабки йилларидаги ички ва ташқи омиллар таъсири остида вужудга келган мураккаб криминоген вазият тақозо этган эди.

Жамиятда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш бўйича амалга оширилаётган кенг қўламли ислоҳотлардан кўзланган мақсадларга эришишнинг муҳим шарти ҳисобланади. Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди.

Ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилди. Айниқса, ички ишлар органларининг маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш учун ташкил этилган қўйи бўғинини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш бўйича салмоқли ишлар қилинди.

Бугунги кунда эса, ҳуқуқбузарликларнинг янги кўринишларининг пайдо бўлаётганлиги, уларнинг жамият ҳаётидаги ўзгаришларга мослашган ҳолда содир этилиши усуллари мураккаблашиб бораётганлиги, булар эса ҳуқуқбузарликлар

профилактикаси субъектлари фаолиятини такомиллаштириш ва уларнинг фаолиятида замонавий усул ва шаклларни қўлланилишини тақазо этиши кенг қўламли ислохотларни амалга оширилишини талаб этди.

Шуни алоҳида такидлаб ўтиш жоизки, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий субъекти ҳисобланган ички ишлар органлари профилактика хизматлари фаолиятини такомиллаштириш, моддий-техник таъминотини бугунги кун талабига мос равишда яхшилаш, улар томонидан профилактиканинг янги усул ва шакллари қўлланилишини амалда татбиқ этиш талаблари ислохотларнинг бугунги босқичини тақазо этди.

Шу билан бирга охириги йилларда, жинойтчиликка қарши кураш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органлари тизимларида, бувосита профилактика хизматларидаги бир қанча муаммо ва камчиликларни аниқланиб, уларни бартараф этиш юзасидан зарурий чоралар кўрилиши лозимлигини кўрсатди.

Юқоридаги омиллар ҳамда бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, халқаро терроризм, диний экстремизм, ноқонуний миграция, одам савдоси, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги ўз навбатида ички ишлар органлари профилактика хизматлари олдида янада маъсулиятли вазифалар қўйди.

Ўзбекистон Республикаси Президентди Шавкат Мирзиёев ушбу масалаларга алоҳида тўхталиб, «Биз “Адолат – қонун устуворлигида” деган тамойил асосида жамиятимизда қонунга ҳурмат, ҳуқуқбузарлик ҳолатларига муросасизлик ҳиссини кучайтиришга қаратилган ишларимизни жадал давом эттирамиз. Бу борада ҳуқуқбузарлик ҳолатларининг олдини олишга алоҳида эътибор қаратилади. Бунинг учун аввало, маҳалла имкониятларидан кенг фойдаланиш, профилактика инспекторларининг иш самараси ва маъсулиятини ошириш, улар учун муносиб хизмат ва турмуш шароитини яратиб бериш чораларини кўришимиз даркор»¹, - деб такидлаб, айнан ислохотлар жараёнида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини оширишда ушбу масалалар муҳим аҳамият касб этишини кўрсатиб ўтди.

Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий ислохотлар шароитида фуқароларга, давлатга ва умуман жамиятимизга хавф солаётган, халқимизни фаровонлигини таъминлаш сиёсатини амалга оширишга салбий таъсир ўтказишга уринаётган трансмиллий уюшган жинойтчиликка қарши кураш эса ички ишлар органлари олдида турган кечиктириб бўлмас вазифалардан биридир.

Ҳуқуқбузарлик жамият ривожланишига салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий-ҳуқуқий ва руҳий ҳодиса бўлиб, бугунги кунда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси жинойтчиликка қарши курашишда бош йўналишга айланди.

¹ Шавкат Мирзиёев. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси./ Халқ сўзи., 2016., № 243 (6678) Б.1-3.

Хуқуқбузарлик жамият ривожланишига салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий-хуқуқий ва руҳий ҳодиса бўлиб, бугунги кунда хуқуқбузарликлар профилактикаси жиноятчиликка қарши курашишда бош йўналишга айланди.

Хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида асосий эътибор қуйидаги йўналишларга қаратилди:

- 1) хуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларнинг содир этилиш сабаблари ва имкон берувчи шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда бартараф этиш самарадорлигини ошириш;
- 2) хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда хуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан бирга бошқа давлат органлари, жамоат тузилмалари ва фуқароларнинг ҳамкорлигини узвий таъминлаш;
- 3) хуқуқбузарликлар профилактикасини манзилли йўналтириш;
- 4) хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи давлат органларининг иш шакли ва услубларини бутунлай янгича ёндошувга ўтказиш, хусусан, уларнинг фаолиятида замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан кенг кўламда қўлланилишини таъминлаш;
- 5) хуқуқбузарликлар профилактикасида ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш ҳамда ишонтириш усулларининг устуворлигини таъминлаш;
- 6) ички ишлар органларини аҳолига ўз вақтида ва сифатли ёрдам кўрсатадиган, ҳар бир ходим томонидан «Халқ манфаатларига хизмат қилиш»ни ўз хизмат бурчи деб биладиган ижтимоий йўналтирилган профессионал тузилмага айлантириш.

Маълумки мамлакатимизни демократик янгилашнинг бугунги босқичдаги энг муҳим йўналишларидан бири, бу – қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс хуқуқи ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган суд-хуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва либераллаштиришдан иборатдир.

Шу боисдан, хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида амалга оширилган ислохотлар жараёнида мазкур масалаларга алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, бу жараёнда хуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий субъекти бўлиб ҳисобланган ички ишлар органлари фаолиятини тубдан ислоҳ қилишга ва янада такомиллаштириш бўйича кенг кўламда чора-тадбирлар амалга оширилди. Албатта мазкур соҳадаги ислохотлар ва уларнинг мазмун-моҳиятини англамасдан туриб баҳо беришимиз қийин, шу мақсадда амалга оширилган ислохотларнинг босқичлари ва уларнинг туб моҳиятини таҳлил қилиш орқали нақадар катта ишлар олиб борилганлигини билиб олишимиз мумкин..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2017 йил 12 июлдаги «Ички ишлар органларининг хуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида» ги 151-сонли буйруғи.
2. Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2017 йил 25 августдаги «Ички ишлар органлари томонидан хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида»ги 191-сонли буйруғи.

3. Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2018 йил 7 декабрдаги “Пробация хизмати фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 316-сонли буйруғи.
4. Ўзбекистон Республикаси ИИВ, Бош Прокуратура, Миллий гвардия ва Махдлла ва оилани куллаб-куватлаш вазирлигининг “Криминоген вазиятдан келиб чиккан ҳолда махаллаларда жиноятчиликнинг олдини олиш борасидаги фаолиятни такомиллаштириш тугрисида” ги 16.10.2020 йил 73/58ққ/44/40-сонли қўшма қарори.